

NOZILIY RUBOIYLARINING G‘OYAVIY-BADIIY XUSUSIYATI

Abdulvosit Gulobov Nurulla o‘g‘li

TerDU, O‘zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o‘qituvchisi

abdulvositgulobov67@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qo‘qon adabiy muhitida tojik va o‘zbek tillarida ijod etgan Nozil Xo‘jandiy ruboiylari badiiy tahlil etildi. Noziliy ijodidagi masal ruboiylarga badiiy sharh berildi. Noziliy ruboiylarining g‘oyaviy-badiiy xususiyati yoritilgan

Annotation. In this article, Nozil Khojandi's rubai, which was created in Tajik and Uzbek languages in the literary environment of Kokhan, was artistically analyzed. The ideological-artistic nature of Nozili's Rubaiyat is highlighted

Аннотация. В данной статье художественно проанализирован рубай Нозила Ходжанди, созданный на таджикском и узбекском языках в литературной среде Кохана. Выделена идейно-художественная природа «Рубайята» Нозили.

Kalit so‘zlar. Qo‘qon adabiy muhiti, Noziliy, devon, ruboiy, masal ruboiy, tashbeh, istiora, zullisonayn

XIX asrda Xo‘jandda tug‘ilib, Qo‘qonga kelgan va Qo‘qon adabiy muhitida o‘zining tojik va o‘zbek tilidagi she‘rlari bilan ijod etgan Nozil Xo‘jandiy lirik merosining asosini g‘azal janri tashkil etsa-da, boshqa mumtoz she‘r janrlarida ham sermahsul ijod etgan shoir hisoblanadi. Xususan, uning muxammas, qit‘a, ruboiy, qasida, tuyuq, mustazod janridagi nazmiy namunalari bizgacha yetib kelgan. Noziliyning ruboiy janriga bo‘lgan munosabati ham diqqatga sazovor: u bitta maqol yoki matal asosida bittadan ruboiy yaratgan. Irsoli masal san‘atining original namunasi bo‘lib qolgan bu ruboiylar o‘zining didaktik xarakteri va ravon uslubi bilan ajralib turadi. [1.68b]

Noziliy ruboiylari devonining 9a-9b, 198b-220b, 247b-252b sahifalarida 272ta ruboiy (544 bayt) yetib kelgan. Shundan 180ta (360bayt) tojik tilida qolgan 90ta (180bayt) o‘zbek tilida yozilgan. [4.21b]

Noziliy ruboiylari axloqiy-tarbiyaviy, ishqiy, ijtimoiy ruhdagi va ruboiyning g‘oyasi to‘laroq ochilishi uchun mashhur xalq maqoliga atalgan masal ruboiylari ham mavjud. Misol uchun:

O‘lturmoqqa joyi yo‘q, o‘zini jahon chog‘lar,

Yemoqqa quruq non yo‘q, dagi burdatdin yog‘lar,
Ahvoli zabun birla umri o‘tadur, andog‘

“Sichqon iniga sig‘mas, ketiga sipand bog‘lar”. [3.200b]

Nozilning bu ruboiysi masal ruboiy hisoblanadi, ruboiyda maqtanchoq kimsaga ta‘rif berib o‘zi “O‘lturmoqqa joyi yo‘q,” lekin “o‘zini jahon chog‘lar”, deydi, keyingi misralarda ham maqtanchoqlik faqatgina ofat bo‘lishini badiiy tasvir vositalari orqali yoritib bergan. Yoki boshqa bir ruboiysiga to‘xtaladigan bo‘lsak:

Dono kishiga hamma so‘zum rohati jon,
Nodon elini boshiga kaltakcha yomon,
Pand olsa nasihati darkor aylab,
Dunyoda aziz o‘lur –u uqboda omon. [3.248b]

Noziliyni bu ruboiysini axloqiy-tarbiyaviy ruhdagi ruboiy deyishimiz mumkin. Ya‘ni “Dono kishiga hamma so‘zum rohati jon” va aksincha “Nodon elini boshiga kaltakcha yomon” deydi, bu misradan bilishimiz mumkinki, Noziliy haqiqat uchun, yomonlik, nodonlikka qarshi so‘z aytadigan, millatni ma‘rifatini o‘stirdigan shoir hisoblangan, keyingi misrada “Pand olsa nasihati darkor aylab”-deydi, ya‘ni agar dono nasihatni o‘ziga darkor deb pand olsa, “Dunyoda aziz o‘lur –u uqboda omon”-deydi.

Yoki quyidagi oshiqona ruboiysini badiiy tahlil etdigan bo‘lsak:

Mohim meni ko‘p alamda qo‘ydi ketti,
Yuz pora ko‘ngulni g‘amda qo‘ydi ketti,
Ko‘zni yumub ochkuncha kelib qalbimga,
Olmay nafasini damda qo‘ydi ketti. [3.248b]

Birinchi misrada o‘z yori haqida “Mohim meni ko‘p alamda qo‘ydi ketti”-deydi, misradan ma‘lumki oshiq ma‘shuqasidan shikoyat qilyapti, ikkinchi misrada shikoyat yanada kuchayadi “Yuz pora ko‘ngulni g‘amda qo‘ydi ketti”-deydi, keyingi misrada oshiq bu holatga juda tez tushganligini izhor etadi “Ko‘zni yumub ochkuncha kelib qalbimga”-deydi, so‘nggi misrada esa “Olmay nafasini damda qo‘ydi ketti”-deydi. Ruboiyda tashbeh san‘atidan o‘rinli foydalanilgan.

Yana bir oshiqona ruboiysini tahlil etadigan bo‘lsak, bu avvalgi ruboiysining mantiqiy davomi deyishimiz mumkin:

Bu qilgan ishi o‘ziga loyiq bormu,
Nozik diliga shul ishi muvofiq bormu,
Meni sof ko‘ngul birla aytgin tutum,
Mendin yana bir oshiq-i sodiq bormu. [3.249b]

Birinchi misrani oshiq ma'shuqasining "qilmish"laridan shikoyat bilan boshlaydi, keyingi misrada esa ma'shuqasiga xushomad ohangida "Nozik diliga shul ishi muvofiq bormu"-deydi, keyingi misrada ma'shuqaga murojaat qilib "Meni sof ko'ngul birla aytgin tutum"-deydi, so'nggi misrada o'zini haqiqiy "oshiq-i sodiq" ekanligini aytadi.

Nozil lirik janrlar tabiatiga ijodiy munosabatda bo'lib ularga ijtimoiy masalalarni olib kirishga, lirik janrlar imkoniyatini kengroq ochishga harakat qilgan, xususan ruboiylarida ham turli xil mavzularda, keng badiiy tasvir vositalaridan, badiiy san'atlardan foydalangan holda ruboiylar bitgan deyishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash o'rinliki, Noziliy kam sonli shoirlar kabi har bitta maqol yoki hikmatli so'zga atab masal ruboiy yozgan ijodkor hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek adabiyot tarixi IV-tom. T:1978-yil
2. E. Shodiyev. Nozil Xo'jandiy. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali 1972-yil 5-son.
3. O'zRFA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondi inv:505
4. U. Karimov. Noziliy Xo'jandiy. Dushanbe. 1978-yil

